

Modelo pedagógico MP_CompDocHíbrid: un enfoque desde la construcción de competencias docentes para la enseñanza híbrida en la formación inicial de profesores de Uruguay

Modelo pedagógico MP_CompDocHíbrid: um foco na construção de competências docentes para o ensino híbrido na formação inicial de professores do Uruguai

Resumen: Este artículo tiene como objetivo presentar el modelo pedagógico denominado MP_CompDocHíbrid enfocado en la construcción de competencias docentes para la enseñanza en modalidad híbrida y analizar sus contribuciones. Se realizó un estudio de casos múltiples con dos grupos de docentes de formación inicial de profesores que realizaban sus prácticas en la educación media de Uruguay. Se construyó, aplicó y evaluó el modelo en diferentes versiones mediante encuestas, entrevistas y observación participante. Como resultado, se plantea el modelo pedagógico final con sus diferentes elementos y un análisis de sus contribuciones. La propuesta pretende así, colaborar para la sistematización del desarrollo de competencias docentes para la enseñanza híbrida en el contexto de los profesores que están iniciando su formación.

Palabras clave: Modelo pedagógico, Modalidad híbrida, Formación de profesores, Uruguay.

Pedagogical model MP_CompDocHíbrid: a focus on the construction of teaching competences for blended learning in teacher training courses in Uruguay

Abstract: The purpose of this article is to present the pedagogical model MP_CompDocHíbrid, which focuses on the construction of teaching competencies for hybrid teaching and to analyze its contributions. A multiple case study was carried out with groups of teachers in initial teacher training for secondary education in Uruguay. The model was planned, applied and evaluated in its different versions through surveys, interviews and participant observation. As a result, the final pedagogical model is presented with its different elements and an analysis of its contributions. The proposal intends to contribute to the systematization of the development of teaching competencies for hybrid teaching for teachers who are beginning their training.

Keywords: Pedagogical model, Blended learning, Teacher training, Uruguay.

1. Introducción

La sociedad contemporánea está experimentando cambios constantes, impulsados por la creciente integración de tecnologías que propician el desarrollo de una sociedad digital. Esto no solo está afectando la forma en que vivimos, sino también la forma en que aprendemos y enseñamos (Silva; Behar, 2022a). En esta era de la información, el modelo educativo tradicional cada vez resulta más obsoleto. La transformación digital ha sido un tema de discusión central en muchas instituciones educativas durante la última década (Viñoles-Cosentino *et al.*, 2022).

Esta evolución se ha acelerado aún más desde el año 2020 debido a los eventos relacionados con la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a una rápida digitalización de las instituciones educativas. Muchas de estas no contaban con planes estratégicos o modelos para la integración de la tecnología en el aula (Viñoles-Cosentino *et al.*, 2022). Los profesores se vieron obligados a hacer frente a la enseñanza remota de emergencia (Hodges *et al.*, 2020), lo que implicó una rápida transición hacia la educación digital y una serie de desafíos.

A partir de esos hechos, resurgió el debate sobre la importancia de la enseñanza híbrida y la capacitación de los docentes para actuar en esta modalidad. Las nuevas propuestas

educativas pusieron en primer plano la educación híbrida, tanto en términos políticos, institucionales e investigativos, como en la práctica educativa. Sin embargo, ese concepto no es nuevo, ya que tiene raíces en la historia de la educación a distancia. Esto ha llevado a la revisión de concepciones y modelos a la luz de nuevas investigaciones (Lion *et al.*, 2023). En este sentido, resulta necesario el desarrollo de competencias docentes para el contexto de la formación de profesores.

Por lo tanto, este artículo presenta el proceso de elaboración y aplicación de un modelo pedagógico para auxiliar en la construcción de competencias docentes para la modalidad híbrida en la formación inicial de profesores en Uruguay. Además, analiza sus contribuciones de acuerdo a las percepciones de los participantes involucrados. El texto está organizado en cinco secciones: la presente introducción, seguido del encuadre teórico referente al contexto de la formación inicial de profesores de Uruguay, al concepto de modelo pedagógico, competencias docentes y enseñanza híbrida. La tercera sección aborda la metodología adoptada. La cuarta expone el análisis y discusión de los resultados alcanzados. La quinta aborda las consideraciones finales.

2. Modelo pedagógico, enseñanza híbrida y construcción de competencias docentes

La formación del profesorado implica dos fases fundamentales: la formación inicial y la formación continua o permanente. La primera fase se refiere a la preparación formal previa al servicio en un centro educativo de formación docente, donde el futuro docente construye conocimientos pedagógicos y académicos y realiza prácticas de enseñanza. Por otro lado, la formación continua o permanente implica el mejoramiento profesional a lo largo del tiempo mediante la actualización de su profesión mientras el docente está en servicio (Hernández Campillo; Carvajal Hernández; Legañoa Ferrá, 2020; Referencia omitida para fines de revisión).

Este trabajo se centra en la formación inicial de profesores, etapa en la que el docente desarrolla competencias para liderar el proceso educativo. Esta fase de la formación del profesorado constituye el punto de partida para continuar su desarrollo profesional a lo largo de su vida, con el objetivo de adaptarse a las funciones que desempeñará.

En Uruguay, esta formación se lleva a cabo mayoritariamente en institutos superiores, ya que las universidades tienen un papel menor y reciente en este ámbito. Este proceso ocurre principalmente en el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en Institutos de Formación Docente (IFDs) y Centros Regionales de Profesores (CeRPs) distribuidos por todo el país (Referencia omitida para fines de revisión, 2023).

Las carreras de formación para futuros profesores tienen una duración de cuatro años. Aquellos que eligen la enseñanza media deben cursar unidades curriculares específicas para cada especialidad y otras relacionadas con las ciencias de la educación y asignaturas instrumentales como lengua española, lenguas extranjeras e informática. Además, las carreras de formación inicial de docentes del CFE incluyen una carga horaria importante dedicada a cursos de didáctica y prácticas docentes. Durante los últimos tres años de la carrera, los docentes en formación realizan sus prácticas en instituciones de enseñanza media como liceos o escuelas técnicas (CFE, 2022).

En este contexto, hay una preocupación por los retos y dilemas que presenta la formación inicial de docentes (Marcelo García; Vaillant, 2018). Se subraya la necesidad de que esta formación prepare a los profesores para el uso pedagógico de recursos digitales, los cuales son cada vez más desafiantes para los sistemas educativos (Vaillant, 2019). No solo es esencial conocer el manejo de los dispositivos y herramientas tecnológicas disponibles, sino que también

es crucial utilizarlos de manera significativa e integrar competencias para desempeñarse en diversas actividades de enseñanza.

Ante estas transformaciones, el Consejo de Formación en Educación (CFE) de Uruguay se ha embarcado en una revisión de sus planes de estudio para la formación de docentes y ha comenzado a planificar una reforma educativa. Según los lineamientos establecidos en el nuevo Marco Curricular de la Formación de Grado de los Educadores, es necesario preparar a los futuros docentes mediante un enfoque de construcción de competencias (CFE, 2022b). Este cambio hacia una enseñanza competencial requiere un nuevo enfoque en la formación inicial de los profesores, lo que implica analizar propuestas que aborden este desafío.

Uno de los desafíos de esta reforma es proponer ideas para ayudar a los futuros docentes en la construcción de competencias para la enseñanza híbrida. Esta modalidad implica la implementación de dispositivos de aprendizaje que combinan actividades presenciales y virtuales de manera sincrónica, así como actividades autorreguladas de manera asincrónica, creando un entorno integral de aprendizaje (Bacich; Tanzi-Neto; Travesani, 2015; Horn; Staker, 2015; Vaughan; Garrison, 2019; Tori, 2022).

En Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aceleró su transformación digital a través de Ceibal¹, y parte de este proceso incluyó la hibridación de los cursos en todos los niveles educativos. Uruguay, desde el inicio de Ceibal en 2007 promovió la implementación de la enseñanza híbrida en la educación formal y esta fue reivindicada durante y después de la pandemia. Así, este proceso llevó a los docentes y gestores educativos a reconceptualizar su visión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, motivados tanto por la práctica como por la reflexión teórica (Mattar, 2022).

La formación inicial de los profesores se ha enfrentado a desafíos para adaptarse a este nuevo escenario, evidenciando una falta de herramientas para formar a los futuros docentes para este entorno. La transición hacia la modalidad híbrida ha sido complicada y llena de problemas tanto para estudiantes como para docentes, quienes han tenido que adaptarse a esta nueva forma de enseñar y aprender (Contreras *et al.*, 2023).

Después de que la situación de emergencia sanitaria por la pandemia terminara, las instituciones educativas se vieron en la necesidad de recapitular las lecciones aprendidas durante ese período para fortalecer las trayectorias escolares y capturar experiencias enriquecedoras para el futuro (Lion *et al.*, 2022). En este sentido, la modalidad híbrida se ha establecido en la educación para quedarse. A partir de los aprendizajes construidos, es el momento adecuado para proponer estrategias que fusionen las fortalezas de la educación virtual y presencial para el escenario actual. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la educación híbrida, es importante tener en cuenta que todavía está en sus primeras etapas y queda mucho por explorar y mejorar (Contreras *et al.*, 2023).

Un elemento clave para mejorar la implementación de la enseñanza híbrida es la construcción de competencias docentes para este escenario. La formación de los futuros profesores es fundamental para garantizar que estén equipados para prosperar en el complejo mundo de la enseñanza actual (Vaillant; Marcelo, 2021). Estas competencias comprenden un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para resolver problemas o situaciones nuevas en un entorno determinado (Behar *et al.*, 2013; Behar; Silva, 2022; Minuzi *et al.*, 2023a). Por lo tanto, es esencial que los docentes sean formados en estos aspectos para promover el aprendizaje de los estudiantes en un entorno digitalizado (Castañeda *et al.*, 2018). En este sentido, es crucial identificar qué competencias son necesarias y cómo implementar acciones para formar a los profesores en este sentido (Vaillant; Manso, 2022).

Por lo tanto, es fundamental explorar cómo poner en práctica acciones destinadas a formar a los profesores para ello, Silva y Behar (2022b) sostienen que se necesitan modelos

¹ <https://ceibal.edu.uy/>

pedagógicos que ayuden a los profesores a construir competencias docentes. Los Modelos Pedagógicos dirigen la planificación de la actividad docente del profesor, aunque pueden estar basados en diferentes teorías, que determinan la práctica del profesor en el espacio escolar. Así, su aplicación guía, clasifica y representa el proceso de construcción del conocimiento (Zabala, 2000; Behar *et al.*, 2009; 2019; Silva; Behar, 2021; Minuzi *et al.*, 2023b). Además, ofrecen oportunidades de reflexión que permiten avanzar en la calidad del sistema educativo. Por lo tanto, este MP puede servir como insumo para profesores formadores y gestores de la formación para contribuir con una orientación en cuanto a la planificación y organización de sus actividades de enseñanza.

Según Behar *et al.* (2009; 2019), los elementos que integran un MP son la Arquitectura Pedagógica (AP), constituida por los aspectos organizacionales, metodológicos, de contenido y tecnológicos; las Estrategias Pedagógicas (EP) de aplicación de la arquitectura y el sujeto EaD, individual o colectivo, que pueden ser los profesores, alumnos, tutores o gestores. El MP se configura como engranajes en funcionamiento, puede ser adaptado o modificado según las necesidades del sujeto y de su contexto de aplicación. La Figura 1 plantea una representación gráfica de los elementos constitutivos del MP.

Figura 1 - Elementos del Modelo Pedagógico
Fuente: Behar *et al.* (2019, p. 4).

En la siguiente sección, se presenta la metodología abordada para este estudio.

3. Metodología

Este estudio se caracterizó por un enfoque cualitativo, interpretativo y de estudio de casos. Según Yin (2015), el estudio de caso es una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo estudiado en profundidad en su contexto real. La investigación se realizó entre los años 2022 y 2024 con dos casos de estudio de veinte profesores en formación inicial de la carrera de profesorado de inglés del CFE. Estos, a su vez, poseían grupos de entre 25 y 30 estudiantes de educación media cada uno, totalizando 543 alumnos implicados.

En primer lugar, se caracterizó el perfil de los profesores y se definieron las competencias docentes a desarrollar para la enseñanza del inglés en modalidad híbrida en base a la literatura y a las necesidades de los participantes. Las competencias definidas para este curso fueron adaptadas de los elementos del DigCompEdu (Redecker; Punie, 2017), el

Framework de Competencias Digitales Docentes para la Enseñanza Híbrida (Bernardi; Zank; Moresco, 2022).

Además, teniendo en cuenta la concepción de modelo pedagógico de Behar et al. (2019), se desarrolló una arquitectura pedagógica y se planteó una serie de estrategias pedagógicas para darle dinamicidad a la misma. La aplicación del modelo se llevó a cabo en una unidad de la disciplina Didáctica III de la carrera de profesorado de inglés en modalidad híbrida del CFE.

La recolección de datos se realizó mediante la observación participante, la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas a los profesores. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 1) observación participante; 2) aplicación de cuestionarios para evaluar el modelo pedagógico desarrollado y 3) entrevistas semiestructuradas. Así, la investigación tuvo tres etapas:

1. Construcción de la versión inicial del Modelo Pedagógico MP_CompDocHíbrido: En esta etapa se planificó el MP inicial considerando el perfil de los sujetos (profesores de educación media en formación inicial), las competencias docentes implicadas, una arquitectura pedagógica con los cuatro aspectos que la componen y una serie de estrategias pedagógicas. Esta elaboración se realizó en base a la literatura referente a modelos pedagógicos y construcción de competencias docentes para la modalidad híbrida.
2. Aplicación del MP_CompDocHíbrido: En esta etapa se puso en práctica el MP con dos grupos de profesores en modalidad híbrida utilizando la plataforma Schoology del CFE. Se implementó la observación participante ...
3. Evaluación del MP_CompDocHíbrido: El Modelo fue evaluado por los docentes implicados mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas y por la investigadora a través de la observación participante.
4. Elaboración del MP_CompDocHíbrido en su versión final: En esta etapa se realizaron ajustes en la primera versión del modelo en base al análisis de los datos recogidos en la evaluación realizada en la etapa anterior.

4. Análisis y discusión de los resultados

En esta sección se presenta y discute el Modelo Pedagógico MP_CompDocHíbrido resultante de este estudio. La Figura 2 presenta una imagen con su representación gráfica:

Figura 2 - Representación gráfica del MPCompDocHíbrido
Fuente: Las autoras (2024).

Para analizar el modelo, se exponen los diferentes elementos del mismo en base a los parámetros para la construcción de un MP sugeridos por Behar *et al.* (2019) y Silva y Behar (2022b): 1) base epistemológica, 2) perfil del sujeto, 3) competencias docentes implicadas, 4) arquitectura pedagógica con sus cuatro aspectos y 5) estrategias pedagógicas.

4.1 Base epistemológica

El MP propone un enfoque constructivista, en el que los estudiantes participan activamente en sus procesos de aprendizaje, y el docente asume un rol de facilitador y guía. Promueve el aprendizaje colaborativo. Se basa en la construcción de competencias docentes para abordar los retos que se le presenten en los procesos de enseñanza en modalidad híbrida.

4.2 Sujetos

Los profesores sujetos de este MP son cursantes de formación inicial docente de la carrera de profesorado del CFE. Realizan sus prácticas docentes en centros de enseñanza media pública en el interior del país. Cada uno de ellos posee un grupo de práctica de entre 25-30 estudiantes. En general, son profesores que estudian y trabajan, que tienen hijos menores a cargo y que optan por continuar sus estudios en modalidad híbrida por considerar esta una manera más flexible y accesible a sus necesidades.

4.3 Competencias docentes

Otro de los elementos que integran el engranaje de este modelo pedagógico son las competencias docentes para la enseñanza en modalidad híbrida. En este sentido, se definieron once competencias: Colaboración, desarrollo profesional, curaduría educacional, creación de recursos digitales, organización de recursos digitales, diseño curricular, fundamentación pedagógica, mediación, evaluación de los aprendizajes, retroalimentación, organización y administración docente. El cuadro completo con las competencias y sus descriptores puede visualizarse en https://bit.ly/CompetenciasMP_CompDocHibrid

4.4 Arquitectura pedagógica

La AP del modelo engloba sus cuatro aspectos: organizacionales, de contenido, metodológicos y tecnológicos. Entre los **aspectos organizacionales** se destaca que está destinado a un curso teórico-práctico de la unidad curricular Didáctica III. En el caso de este estudio, se trabajó con grupos de la carrera de formación de profesores de inglés. Se desarrolla en modalidad híbrida en la plataforma virtual Schoology del CFE. Allí los profesores interactúan con los contenidos, con sus colegas y con la docente responsable de desarrollar la disciplina. Se realizan encuentros grupales virtuales y presenciales. La docente a cargo realiza observaciones de clases presenciales de los participantes en sus prácticas docentes, así como también de las actividades que estos desarrollan en la plataforma virtual CREA con sus propios estudiantes. Su objetivo es iniciar el proceso de construcción de competencias docentes para la enseñanza en modalidad híbrida.

Entre los **aspectos de contenido**, se plantea como temas a ser abordados: Enseñanza en modalidad híbrida; Modelos de enseñanza híbrida: rotación por estaciones, laboratorio rotacional, aula invertida y rotación individual, modelo flex, modelo a la carta y modelo virtual enriquecido; Aplicaciones prácticas de enseñanza en modalidad híbrida. La presentación de los contenidos se realiza a través de la plataforma Schoology mediante la utilización de textos,

vídeos, enlaces y materiales complementarios de acceso abierto. Cada tema a ser trabajado tiene una carpeta con la presentación del contenido y las tareas asignadas (foros, entregas, etc.).

En lo referente a los **aspectos metodológicos**, se plantea una serie de actividades que promuevan la construcción de las competencias docentes objetivo a través de la planificación de actividades a ser implementadas con los alumnos de los profesores participantes. Se pretende que los profesores construyan esas competencias de forma colaborativa con sus colegas. Además, se hace hincapié en la relación entre teoría y práctica, así como también en la reflexión permanente de los docentes sobre sus prácticas. De esta forma, se promueve la construcción de una comunidad de práctica entre los profesores involucrados.

Entre los **aspectos tecnológicos**, se utilizó el entorno virtual de aprendizaje Schoology del Sector Profesorado Modalidad Semipresencial del CFE², la plataforma Google Meet para los encuentros sincrónicos grupales e individuales con los participantes y la plataforma CREA Schoology de Ceibal en la que trabajan los profesores con sus estudiantes de educación media³. La AP completa se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/AP_MP_CompDocHibrid

4.5 Estrategias pedagógicas

Para dar dinamicidad a la AP propuesta y promover la construcción de las competencias deseadas, se plantearon una serie de estrategias pedagógicas. Estas apuntan a promover el aprendizaje activo de los participantes, en el que el docente es un mediador del proceso. Se pensaron estrategias para cada uno de los aspectos de la AP. Pero también se destacó la necesidad de pensar en otras que impulsaran la construcción de cada una de las competencias docentes planteadas. Entre las principales, se pueden enumerar las siguientes:

- Plantear foros de intercambio de materiales, ideas, experiencias y reflexiones.
- Solicitar la observación de aulas presenciales y virtuales entre colegas.
- Organizar intercambio de ideas en los encuentros presenciales y virtuales.
- Compartir y analizar ejemplos de planificaciones que integren la presencialidad y la virtualidad.
- Solicitar a los cursantes que planifiquen unidades temáticas para la modalidad híbrida con sus colegas.
- Proponer la evaluación por pares de las planificaciones.
- Acompañar las clases desarrolladas por los profesores-alumnos mediante la observación y análisis conjunto.
- Promover la reflexión de las experiencias de enseñanza híbrida de los participantes tanto en forma individual, como en grupo.
- Posibilitar la transmisión de las aulas de los cursantes mediante Google Meet para que los demás participantes puedan observarlas a distancia.

Para apreciar todas las estrategias pedagógicas del MP_CompDocHibrid, acceder al enlace: https://bit.ly/EP_MP_CompDocHibrid

4.6 Contribuciones del MP_CompDocHibrid

De acuerdo a lo que manifestaron los participantes del estudio en las encuestas y en las entrevistas llevadas a cabo, y de acuerdo a las observaciones realizadas, este Modelo Pedagógico contribuyó en varios aspectos:

² <https://campus.semipresencial.edu.uy/>

³ <https://ceibal.edu.uy/plataformas-y-programas/crea>

Relación entre teoría y práctica: Se destaca la importancia del diálogo permanente entre estos dos componentes para la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes de los sujetos. En este sentido, los elementos propuestos en los cuatro aspectos de la Arquitectura Pedagógica y las estrategias de enseñanza fueron muy positivos de acuerdo a las percepciones de los involucrados.

Espacios de reflexión individual y colaborativa: Las instancias de reflexión por parte de los docentes fueron fundamentales en los procesos de construcción. El reflexionar integrando la teoría y la práctica potencia la toma de conciencia y la movilización de saberes.

Promoción de la construcción colaborativa entre colegas: Se destaca como altamente eficiente el trabajo colaborativo entre colegas. Las competencias docentes no se construyen en forma aislada, sino en el trabajo con los pares.

Impulso de la experimentación de diferentes formas de enseñar para la transformación de la práctica: Resultó fundamental el proporcionar herramientas a los docentes para que se animaran a experimentar y salir de su zona de confort. Así se logró que los participantes avanzaran en sus niveles de proficiencia mediante el ensayo y error. Este MP fue vivenciado por los participantes como un puntapié inicial para conocer, experimentar y abrirse hacia las nuevas demandas de la educación.

Consideración de aspectos afectivos en todo el proceso de construcción: La atención de los aspectos afectivos en los procesos implicados en este MP resultó ser crucial para que los docentes se sintieran cómodos, entusiasmados, acompañados y a gusto con los grandes desafíos que implica transformar sus prácticas e integrar nuevas formas de hacer mediante un curso a distancia.

En suma, se observó que los participantes se apropiaron de los conocimientos, mejoraron sus habilidades y demostraron actitudes muy positivas frente a los desafíos planteados. Se infiere que el proceso de construcción de las competencias docentes se da mediante la interacción de la teoría, la práctica y la reflexión. El trabajo colaborativo entre colegas y el acompañamiento continuo de la docente a cargo potencia esa apropiación y genera seguridad e interés en los profesores-alumnos.

5. Consideraciones finales

La formación inicial de los docentes es un elemento fundamental y estratégico para abordar los desafíos educativos en una sociedad contemporánea caracterizada por su complejidad cultural y tecnológica. Entre estos desafíos se encuentra un profesorado que experimenta un cambio constante. Entre estos, se destaca la necesidad de que los docentes posean competencias para actuar exitosamente en la modalidad de enseñanza híbrida.

Por lo tanto, es esencial capacitar a los docentes, especialmente a aquellos en formación inicial, para que desarrollen competencias necesarias para la práctica docente en este contexto. Estas competencias deben ser adquiridas durante su proceso de formación, por lo que deben integrarse en los planes de estudio de los programas de grado para la formación de profesores.

En este sentido, el objetivo de este artículo fue plantear un modelo pedagógico para la construcción de competencias docentes para la enseñanza en modalidad híbrida y analizar sus contribuciones. Se presentó el modelo MP_CompDocHíbrido con sus respectivos elementos: el sujeto, docentes de la formación inicial de profesores, las competencias docentes implicadas, la arquitectura pedagógica y sus estrategias. A pesar de que el modelo fue aplicado con grupos de profesores de inglés, se considera que este puede ser utilizado en otras disciplinas, tanto en la formación inicial de profesores, como en la formación permanente.

En base al análisis realizado, se observa la importancia de una planificación minuciosa de una arquitectura permeada por las tecnologías digitales y de estrategias pedagógicas para la promoción de la construcción de las competencias comprendidas. La propuesta elaborada

pretende así ser un puntapié inicial. La misma podrá ser adaptada para otros cursos tanto de formación inicial o permanente de docentes, de acuerdo a las necesidades de cada institución. Para estudios futuros, se propone la profundización de los mecanismos de construcción de cada una de las competencias implicadas en este modelo pedagógico.

Referencias

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (org.). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

BEHAR, P. A. *et al.* (org.). **Modelos Pedagógicos em Educação a Distância**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

BEHAR, P. A. *et al.* (org.). **Recomendação Pedagógica em Educação a Distância**. Porto Alegre: Penso, 2019.

BEHAR, P. A. *et al.* **Competências em Educação a Distância**. Porto Alegre: Penso, 2013.

BEHAR, P. A.; SILVA, K. K. A. da (org.). **Competências digitais em educação: do conceito à prática**. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2022.

BERNARDI, M; ZANK, C.; MORESCO, S. Competências Digitais Docentes no Ensino Híbrido. *In*: BEHAR, P. A.; SILVA, K. K. A. da (org.). **Competências digitais em educação: do conceito à prática**. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2022.

CASTAÑEDA, L., ESTEVE, F. Y ADELL, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital? **RED. Revista de Educación a Distancia**, n. 56. Disponible en http://www.um.es/ead/red/56/castaneda_et_al.pdf

CFE. Marco Curricular de la Formación de Grado de los Educadores. 2022. Disponible en: https://cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/2022/AE11_R2993_CODI_CEN.pdf

CONTRERAS, J. R.; SALAZAR VELÁSQUEZ, I. A.; GÓMEZ, N. F.; RÍOS VERA, P. J. Educación superior, modalidad híbrida en tiempos de pospandemia: Una revisión sistemática. **Revista Andina de Educación**, v. 6, n. 2, p. 000627, 2023. DOI: 10.32719/26312816.2022.6.2.7. Disponible en: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/3888>.

HERNÁNDEZ CAMPILLO, T. R., CARVAJAL HERNÁNDEZ, B. M., LEGAÑO FERRÁ, M. (2020). Análisis a las competencias informacionales en la formación continua de los docentes universitarios. **Bibliotecas. Anales de Investigación**, n. 16, v.1, p. 61-69, 2020.

HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. The difference between emergency remote teaching and online learning. **Educause Review**, 27 mar. 2020. Disponible en: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>

HORN, M. B.; STAKER, H. **Blended: Usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

LION, C.; PEROSI, M. V.; JACUBOVICH, J.; PALLADINO, C.; SORDELLI, O. Repensar la educación híbrida después de la pandemia. **UNESCO**, 2023. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385359>

MARCELO GARCÍA, C., VAILLANT, D. **Hacia una formación disruptiva de docentes**. Editora Narcea, 2018. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/326690090_Hacia_una_formacion_disruptiva_de_docentes

MATTAR, J. (Org). **Educação a Distância pós-pandemia: uma visão do futuro**. São Paulo. Artesanato Educacional, 2022.

MINUZI, N. A.; AKAZAKI, J. M.; SONEGO, A, H, S; MACHADO, L. R.; LONGHI, M. T.; BEHAR, P. A. a Competências socioafetivas docentes: um olhar nos materiais educacionais digitais. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, v. 21, n. 1, p. 433–443, 31 jul. 2023. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/134392/89326>

MINUZI, N. A.; SILVEIRA SONEGO, A. H.; ROCHA MACHADO, L.; BEHAR, P. A. b Modelo pedagógico para a construção de competências digitais docentes: foco no desenvolvimento de materiais educacionais digitais no ensino superior. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 32–42, 2023. DOI: 10.22456/1679-1916.129146. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/129146>.

REDECKER, C.; PUNIE, Y. **Digital Competence of Educators. DigCompEdu**. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

SILVA, K. K. A. DA; BEHAR, P. A. Modelos Pedagógicos Baseados em Competências Digitais na Educação a Distância: Revisão e Análise Teórica Nacional e Internacional. **EaD em Foco**, v. 11, n. 1, e1423, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1423>

SILVA, K. K. A. DA; BEHAR, P. A. a Competências Digitais na Educação a Distância: Perspectivas para a Pós-Pandemia. In: MATTAR, J. (Org). **Educação a Distância pós-pandemia: uma visão do futuro**. São Paulo. Artesanato Educacional, 2022. Disponível em: <https://artesanatoeducacional.com.br/produto/educacao-a-distancia-pos-pandemia-uma-visao-do-futuro/>

SILVA, K. K. A. DA; BEHAR, P. A. b Parâmetros para construção de modelos pedagógicos baseado em competências digitais transversais na educação a distância. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, e12411830287, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i8.302872022>.

TORI, R. **Educação sem Distância: Mídias e Tecnologias na Educação a Distância, no Ensino Híbrido e na Sala de Aula**. 3ª ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2022.

VAILLANT, D. Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria en América Latina- Dilemas y Desafíos. Profesorado. **Revista de Curriculum y Formación del Profesorado**, v. 23, n. 3, p. 35-52, 8 ago. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/336641920_Formacion_Inicial_del_Profesorado_de_Educacion_Secundaria_en_America_Latina-Dilemas_y_Desafios/citations

VAILLANT, D.; MANSO, J. Formación inicial y carrera docente en América Latina: una mirada global y regional. **Ciencia y Educación**, v. 6, n. 1, p. 109–118, 5 mar., 2022. Disponível em: <https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciened/article/view/2250>

VAILLANT, D.; MARCELO, C. Formación Inicial del Profesorado: Modelo Actual y Llaves para el Cambio. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, v. 19, n. 4, 29 set. 2021. Disponível em: <https://graphos.com.uy/MARIA/VAILLANT/wp-content/uploads/2021/10/Vaillant-Marcelo-articulo-formacion-e-innovacion-revista-REICE.pdf>

VAUGHAN, N.; GARRISON, R. How Blended Learning Can Support a Faculty Development Community of Inquiry. **Online Learning**, v. 10, n. 4, 19 mar., 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.24059/olj.v10i4.1750>

VIÑOLES-COSENTINO, V.; SÁNCHEZ-CABALLÉ, A.; ESTEVE-MON, F. M. Desarrollo de la Competencia Digital Docente en Contextos Universitarios. Una Revisión Sistemática. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, v. 20, n. 2, 31 mar. 2022.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso. Planejamento e Métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZABALA VIDIELLA, A. **La práctica educativa. Cómo enseñar**. Serie Pedagogía. Teoría y Práctica. 7º ed. Barcelona: Editorial Graó, 2000.